

RESEARCH ARTICLE

CHAQUIÑÁN DE LLUGSHIRUM (FLORES): REGISTRO DE CAMINOS PEDESTRES EN TERRITORIO PURUHÁ

Chaquiñan de Llugshirum, Flores: A Record of Pedestrian Paths in Puruha Territory

*Pedro A. Carretero Poblete,¹ María Giuseppina Vanga Arvelo,²
Paul A. Jinez Llangari,³ Rosa Margoth Llanga Asitimbay⁴*

¹ Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador; ² Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador; ³ Unidad de Estadística y Análisis de Información, Ministerio de Acuicultura y Pesca, Ecuador; ⁴ Grupo de Investigación Puruhá, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (pcarretero@unach.edu.ec)

Figura 1. Área topografiada y prospectada, con indicación de los lugares con restos arqueológicos.

RESUMEN. En el año 2016 realizamos el registro de los chaquiñanes o caminos secundarios prehispánicos de la comunidad de Llugshirum en Flores (Riobamba, Ecuador), así como la prospección arqueológica visual superficial del área aledaña a los mismos. El objetivo del trabajo era registrar los citados chaquiñanes antes de que fueran destruidos por las comunidades en busca de la explotación antrópica intensiva de las tierras de cultivo y determinar si existían materiales arqueológicos asociados en superficie que pudieran señalarnos la presencia puruhá antes de la llegada de los

Recibido: 21-12-2017. Aceptado: 26-12-2017. Publicado: 3-1-2018.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Shannon Dugan Iverson.
Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/3701>.

colonizadores. Se recuperaron fragmentos de cerámica puruhá, panzaleo, republicana y contemporánea, que mostraban el uso de los citados caminos al menos durante los últimos mil años. Hoy, una gran parte de los tramos registrados ha sido destruida o modificada de manera irreversible.

PALABRAS CLAVE: *chaquiñán, chakiñan, caminos pedestres, Flores, puruhá.*

ABSTRACT. *In 2016 we registered the chaquiñanes, or secondary pre-Hispanic roads from the community of Llugshirum, in Flores (Riobamba, Ecuador). We also conducted superficial visual archaeological prospecting of the surrounding area. The objective of the work was to record the chaquiñanes before they were destroyed by communities in search of intensive exploitation of farmlands, and to determine if there were associated archaeological materials on the surface that could indicate the Puruha presence before the arrival of colonizers. Fragments of Puruha, Panzaleo, Republican, and Contemporary pottery were recovered, which showed the use of the pre-Hispanic roads over the course of the last thousand years (at minimum). Today, a large part of the registered sections has been irreversibly destroyed or modified.*

KEYWORDS: *Chaquiñan, chakiñan, pedestrian paths, Flores, Puruha.*

INTRODUCCIÓN

En el mundo andino indígena local, debido a la complicada orografía del terreno, se hizo necesario crear terrazas para los cultivos, sobre todo por los diferentes pisos climáticos pronunciados y la escasez —en algunas zonas como la de este trabajo— de un recurso tan importante como el hídrico. Las comunidades locales se vieron obligadas a establecer una red de caminos secundarios y terciarios para poder poner en relación los diferentes terrenos cultivados y las fuentes esenciales de agua.

En el caso de estos caminos secundarios y terciarios, que podemos denominar caminos pedestres o chaquiñanes (*chakiñan*) (Fresco 2004), parece claro que se trataba de una serie de senderos con un objetivo claro: comunicar las pequeñas comunidades con los terrenos agrarios y las zonas de recepción de agua.

El presente trabajo tiene como objetivo el registro de estos caminos terciarios locales situados entre las comunidades de Santa Rosa, Llugshirum y Caliata (parroquia de Flores, Riobamba, Ecuador) con el fin de que cese la destrucción de los mismos por parte de los pobladores actuales; así como la descripción de los sitios arqueológicos puruhá documentados y que parecen estar en relación con la red, la forma en que fueron construidos, la delimitación de los mismos y su puesta en valor para el futuro.

La cultura material documentada, sobre todo en la zona norte de estos caminos pedestres, es casi mayoritariamente puruhá, aunque los escasos restos republicanos nos hacen entender que se siguieron utilizando

hasta época moderna. Se sitúan en pleno territorio puruhá, que hasta la fecha no ha sido estudiado en profundidad, ya que solo poseemos los estudios de Jijón y Caamaño (1927) en áreas cercanas, pero no en Flores; por lo que se pretende dar luz a la ocupación de esta cultura en la zona antes de acometer proyectos más completos de intervención arqueológica que nos puedan enseñar las formas de vida de estos pobladores autóctonos.

ANTECEDENTES

Aunque son algunas las intervenciones arqueológicas realizadas en territorio puruhá del cantón Riobamba, no son muchos los datos que poseemos al respecto. Quizá la obra más notable sobre ello es la de Jijón y Caamaño (1927), donde el autor, en base a sus excavaciones en Riobamba, diferencia entre varias fases de ocupación: Proto-Panzaleo I (Macají), Proto-Panzaleo II (Cementerio de Santa Elena en Ambato), Periodo Tanchahuán, Periodo Guano (San Sebastián), Periodo Elén-Pata, Periodo de Huavalac y Periodo Inca. Aunque el autor no se aventura a fechar cronológicamente los diferentes periodos, sí que podemos asegurar que se situarían, por su tipología alfarera, entre las conocidas cerámicas de Cerro Narrío y Cashaloma-Tacalshapa en Cañar (700 a. C.-700 d. C.) (Gomis 2007; Olsen 2007), mucho mejor estudiadas que las que nos ocupan. Por tanto, corresponderían al Período de Integración, sin contar con los restos cerámicos de época republicana.

Tabla 1. Resultados de la georreferenciación.

ÁREA m ²	Sector	Sub	RAMAL	MEDIA ANCHO
4.767	1	1	1.632,36	
		2	662,36	
		3	349,78	
2.363	2	4	304,15	
		5	78,68	
		Total: 3.027,33		
Longitud: 7.130 m ²				

Los lugares más antiguos detectados en la provincia son los de Alausí, Cebadas y Cerro Collay en Riobamba, que presentan muestras de alfarería del Formativo Tardío, tal y como muestran los estudios de Collier y Murra (2007), Pérez (1978) o Carretero y Samaniego (2017).

De los años 2005 y 2006 tenemos noticias de las excavaciones de Gina Michaels en los monasterios de La Merced y San Agustín en Riobamba. En La Merced, Michaels menciona la aparición de cerámica republicana y moderna en la unidad «César 3», en un nivel que parece un basurero. En San Agustín aparecen algunas cerámicas republicanas y, en el nivel denominado «Agustín 20», la autora cita cerámica inca (Michaels 2006).

Por su parte, Eduardo Almeida (2013) cita bordes de filiación incaica (p. 7) con acabado de superficie rojo pulido, junto con otros bordes de cuencos de forma semiesférica prehispánicos; asas de aríbalo incaico de color rojo pulido y bases de tipo pedestal que, según el autor, podrían ser de filiación puruhá o inca, también rojo pulido (p. 8). Asimismo, en Colta aparecen picos de botella incaica, cerámicas policromas de la misma filiación cultural y cerámica colonial (*ibid.*).

No debemos obviar la cerámica panzaleo, ya que en ocasiones la cerámica puruhá documentada responde a bordes de similares características, como se puede apreciar en las figuras 6 y 7 de la publicación de T. Bray (1995: 146-147). La diferencia con respecto a la cerámica puruhá es que la panzaleo presenta unas paredes mucho más finas y el exterior bruñido.

Con respecto a los caminos pedestres, una de las obras básicas para su entendimiento es la de A. Fresco (2004), quien cita los tramos de *ingañan* precisamente con las características que vamos a ver en los caminos de Flores: «Cuando el camino pasaba por zonas habitadas y/o cultivadas la ruta estaba enmarcada, a cada lado, entre altas paredes laterales para evitar que los viajeros

pisotearan los cultivos o se apropiaran de productos de los campesinos» (p. 36).

METODOLOGÍA

Se aplicó la técnica de prospección superficial visual asistemática, que consistió en realizar recorridos a pie en el área de estudio (Ruiz Zapatero 1988; Ruiz Zapatero y Fernández 1993; Fernández 1989; Morales 2000; Mayoral *et al.* 2009); para ello se ejecutaron cinco salidas de campo en donde se establecieron dos sectores para su estudio, registrando un total de aproximadamente seis kilómetros de red vial perteneciente a la comuna Llugshirum.

Durante la prospección se identificó y analizó el estado actual de los caminos con el fin de obtener resultados significativos; además, se tomaron fotografías y puntos de georreferenciación (altitud, latitud y longitud) (tabla 1, fig. 2). Por otra parte, durante la prospección se pudo evidenciar la existencia de cerámica en superficie, con un total de 51 fragmentos recogidos entre el Sector 1 y el Sector 2 de la comuna Llugshirum. Posteriormente, los fragmentos de cerámica recolectados fueron llevados al laboratorio de arqueología, donde se lavaron, siglaron e identificaron de acuerdo a sus características, teniendo como resultado que pertenecen a las culturas puruhá, panzaleo, republicana y moderna.

Se realizaron otras cinco salidas de campo para la toma de puntos con GPS con el *Datum WGS-84*, considerando que fueran puntos estratégicos para obtener un mapa (perfil topográfico) de delimitación de la red vial prehispánica objeto de estudio. Para el levantamiento topográfico con estación total, se consideró dividir el área de estudio por ramal, obteniendo así 3 ramales; el primero se encuentra en el Sector 1 y los otros están en el Sector 2. El levantamiento topográfico se realizó

Figura 2. Perfil topográfico de los caminos de Llugshirum (topógrafo: Richar Cevallos; ArQGIS: Danilo Mejía).

midiendo la distancia que existe en el camino en los dos sectores —que tiene 6,1 km en total aproximadamente— y el ancho de los caminos.

REGISTRO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL CHAQUIÑÁN DE LLUGSHIRUM

Para el registro de los chaquiñanes de la parroquia Llugshirum se consideró tomar puntos (*waypoint*) reseñables e importantes, además de las zonas en las que se documentaron restos arqueológicos en superficie cercanos al camino. Se decidió adoptar, para la descripción, la metodología impuesta para el estudio del *Qhapaq Ñan* por parte de las autoridades patrimoniales.

1) Espacio geográfico

Se consigna el *WGS-84*, Sistema Geodésico Mundial, consensuado internacionalmente. Corresponde al

Datum o elipsoide en el que se recogieron los datos de campo:

- Este (GPS)*, que va desde 9799114 a 9799786.
- Norte (GPS)*, que va desde 762051 a 761699.
- Altitud (GPS)*. Su altura varía entre 3172 y 3120

m s. n. m.

d) *Zonas de vida (Sistema Holdridge o equivalente)*. Es la propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental, cuya autoría corresponde a Rodrigo Sierra, la cual determina que la parroquia Flores (Sierra 1999) pertenece a la zona de vida *matorral seco montano*, ya que su altitud varía entre 2950 y 3450 m s. n. m., con valles relativamente húmedos entre 2000 y 3000 m s. n. m.

e) *Emplazamiento*. Está ubicado en una altiplanicie o meseta, ya que es una superficie plana enmarcada por laderas, localizada a más de 1500 metros de altitud.

f) *Distancia a recurso hídrico (clave-metros)*. Al recorrer los caminos se identificó un *pukllu* (fuente de agua mineral) que, según los pobladores de la localidad, era donde realizaban ceremonias rituales antiguamente.

2) GPS (navegador-geodésico)

a) *Zona-N.º de Satélites (mín. 4)*. Esta zona se identificó mediante el GPS y marcó zona 17 para todos los tramos recorridos

b) *EPE (margen de error del GPS)*. El margen de error que arrojó el GPS varía entre 1 y 4 m en todo el recorrido.

c) *DOP (altura del GPS en relación al piso)*. La altura del GPS con relación al nivel del suelo fue de 1 m para todo el recorrido.

3) Medidas (m) del camino

a) *Longitud*. La longitud en el punto de inicio del registro es 0 y posteriormente de punto a punto, para sumar al final los segmentos y tener la longitud total de la sección, subtramo o tramo.

b) *Ancho*. Tomada la longitud y el área, se obtuvo una media de ancho del camino de 2.36 m. Debemos tener en cuenta que el chaquiñán original no tuvo tanta anchura y que la actual se ha visto determinada por la apertura, con máquinas, de muchos de los tramos para que puedan acceder tractores y vehículos hasta las áreas de cultivo.

4) Descripción arquitectónica del camino

a) *Tipo de camino*. Siguiendo la metodología para el *Qhapaq Ñan* del INPC, se ha determinado como 01 (despejado), 04 (empedrado), 02 (despejado y amojonado), 03 (encerrados por muros), 07 (con escalinatas, hoy destruidas).

b) *Técnica constructiva del camino*. Hace referencia a la técnica empleada para la construcción de la calzada del camino en el punto, que se registró como 07 (tierra-piedra y mixto) y 01 (sin aparejo).

c) *Trazado del camino*. Se consideró el tipo de trazado, ya sea rectilíneo, curvilíneo, etc. En donde se obtuvo 04 (combinado) y 01 (rectilíneo).

d) *Funcionalidad de borde/muro*. La finalidad con la que se construyeron los muros en el camino fue para sostenimiento de la plataforma donde se asienta el mismo y para retener las laderas o hacer función de terraza, donde se obtuvo lo siguiente: 01 (muro sosteniendo terraplén, sostiene la calzada), 02 (muro de sostenimiento, sostiene talud a los dos lados) y 03 (demarcador-

barrera de piedras, o lo que delimita la parte superior del muro o del borde).

e) *Técnica constructiva de borde/muro*. Hace referencia a la técnica de construcción empleada en el punto de registro: 07 (tierra-piedra y mixto) y 01 (sin aparejo).

f) *Elementos arquitectónicos integrados en el camino*. Se registraron los elementos como 01 (sin elemento), ya que no se encontraron drenes, cuneta y otros elementos asociados.

5) Estado de conservación

a) *Estado de conservación (03) malo*. Estos caminos han sido afectados por procesos de deterioro, presentando un avanzado estado de descomposición, con pérdida de alguna de sus características físicas. Se requiere una intervención a corto plazo para asegurar su conservación.

b) *Factores o agentes de deterioro*. Existen dos agentes de deterioro: naturales, que se clasifican en factores abióticos y bióticos; y agentes antrópicos, agentes humanos de deterioro. Como resultado tenemos N01/A10 y N01/A01: N01 (natural), condiciones climáticas/intemperismo; A10 (antrópicos), consideran los usos intensivos o la magnitud de carácter permanente o estacional, provocan deterioros al bien, como actividades domésticas, corte de leña, quemas, uso vehicular, camino peatonal moderno; A01 (antrópicos), actividades agrícolas y asociadas.

c) *Procesos efecto del deterioro*. Hace referencia al proceso de deterioro o causa del deterioro del camino: 02 (el camino ha sido despejado o abierto para la entrada con tractores) y 05 (inestabilidad estructural).

d) *Intervenciones anteriores*. Hace referencia a las intervenciones que se han dado en los caminos: 01 (sin intervención).

6) Impacto

a) *Grado de impacto*: 01 (crítico-muy grave). Los agentes o procesos de deterioro tienen afectación directa sobre la integridad del bien: pérdida irreversible de la estructura del camino.

b) *Transformación del entorno*: 02 (medianamente transformado en relación al entorno).

c) *Mitigación*: 02 (no existen). En el momento del registro no se están efectuando tareas de mitigación para disminuir o detener definitivamente los impactos provocados sobre el bien.

7) Conservación

Medidas de conservación prioritarias

- 01 (*liberación*). Acciones de limpieza preliminares: retirada de escombros, material, vegetación superior e inferior.
- 02 (*salvataje de conservación*): tiene el carácter de una medida temporal y de emergencia sobre la que se debe resolver en un futuro próximo.

DELIMITACIÓN TOPOGRÁFICA DEL CHAQUIÑÁN DE LLUGSHIRUM

El área de estudio es una zona con pendiente; la altura varía entre 3000 y 3200 m s. n. m. Estos caminos unen puntos importantes como la Iglesia Santo Cristo, el *pukllu* (fuente de agua mineral) y el área de importancia arqueológica.

El Sector 1 se dirige hacia la comunidad Santa Rosa y en el Sector 2 encontramos la Iglesia Santo Cristo, el *pukllu* y el área de importancia arqueológica.

El tramo 4 del Sector 1 (fig. 3) es el más significativo del recorrido del chaquiñán. Situado en las coordenadas X = 762087 e Y = 9799596, mantiene aún los rasgos del chaquiñán original cavado en la roca. Posee una anchura entre 1 y 2 m dependiendo de la zona y su uso es para el traslado de personas y animales con la carga agrícola. Se encuentra en un estado de deterioro progresivo y, desde que realizamos este estudio hasta el día de hoy, ha sido destruido parcialmente por parte de la parroquia, que ha hormigonado su acceso para salvar el cambio de desnivel.

CARACTERÍSTICAS DE LA CERÁMICA RECUPERADA EN LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL VISUAL DEL CHAQUIÑÁN DE LLUGSHIRUM

Por periodos, la cerámica predominante que se encontró en Llugshirum pertenece a la cultura puruhá, con el 63 %. Esto nos indica la relación de los caminos prehispánicos con las comunidades puruhá de la época (periodo de Integración Regional desde el 500 d. C. en adelante). La republicana supone el 26 % y nos señala que hay zonas habitacionales en el área en esta época. Panzaleo, con el 7 %, que comprende el territorio original de la cultura cosanga (en la actual provin-

Figura 3. Chaquiñán de Llugshirum, Sector 1, tramo 4.

cia de Napo) y se extiende a través del paso de la cordillera oriental que existe por la laguna de Pisayambo hasta el actual cantón Píllaro, nos estaría indicando la existencia de un intercambio comercial. Por último, un 5 % pertenece a fragmentos de cerámica moderna que señala continuidad en la ocupación.

CERÁMICA REPRESENTATIVA RECUPERADA EN EL ENTORNO DEL CHAQUIÑÁN

1) Cerámica puruhá de formas abiertas

Se trata de recipientes (figs. 4-6) medianamente grandes por su diámetro, que va de 10 a 34 cm en boca. Predominan aquellos que son abiertos. Se identifican por su forma con posición exvasada (hacia el exterior), labio redondeado. Algunos tienen carenas (CPF16-034, CPF16-030, CPF16-037, CPF16-028, CPF16-005, CPF16-031, CPF16-032), paredes rectas y otros globulares. Presentan diferencias en las características físicas de la pasta semidepurada; en todos los casos es de cocción variante entre alternante y oxidante con textura esponjosa. Los desgrasantes más utilizados en la cocción de estos fragmentos son el cuarzo, el feldespato y la cal, que son los minerales más abundantes en estos territorios. La técnica utilizada en la terminación de los

Figura 4. Cerámica puruhá asociada al chaquiñán de Llugshirim.

recipientes es el alisado interior y exterior; además, se puede observar que algunos fragmentos tienen pintura de color rojizo-marrón, característica de la cerámica puruhá (Jijón y Caamaño 1927).

2) Cerámica puruhá con decoración incisa

Las características de la cerámica puruhá con decoración incisa (fig. 7) que recuperamos son: paredes con un grosor máximo de 0,8 a 1 cm, pared recta en todos los fragmentos, con la pasta semidepurada, la cual es en todos los casos esponjosa y de cocción variante entre alternante, oxidante y reductora. Los desgrasantes más utilizados en la cocción de estos fragmentos son el cuarzo, el feldespatos y la cal; la técnica utilizada en la terminación de los recipientes es el alisado interior-exterior con decoración incisa de líneas. La pintura se identificó en un solo fragmento (CPF16-033) de color rojizo-marrón, característico de la cerámica puruhá. Además, se recuperó un pie de forma cónica trapezoidal con las mismas características mencionadas y que Jijón y Caamaño (1927: 96) señala como elemento fundamental utilizado por los puruhá en los enterramientos

Figura 5. Cerámica puruhá asociada al chaquiñán de Llugshirim.

tos (junto con los vasos antropomorfos típicos de esta cultura).

3) Cerámica republicana

Las características de la cerámica republicana (fig. 8) que encontramos son: recipientes medianos por su diámetro, que va desde 6 a 18 cm; predominan aquellos que son abiertos. Se identifican por su forma exvasada (hacia el exterior), labio redondeado, pared recta y globular, pasta semidepurada. En todos los casos la cocción es oxidante y su textura esponjosa. Los desgrasantes más usados en la cocción de estos fragmentos son el cuarzo, el feldespatos y la cal. La técnica decorativa utilizada es el alisado exterior e interior vidriado, con decoración con franjas de color verde manganeso, característica de la cerámica republicana. Además, se pudo identificar la base de un cuenco con un diámetro de 0,6 cm (CPF16-017) con las mismas características antes mencionadas.

Figura 6. Cerámica puruhá asociada al chaquiñán de Llugshirum.

Figura 8. Cerámica republicana significativa asociada al chaquiñán de Llugshirum.

Figura 7. Cerámica puruhá con decoración incisa asociada al chaquiñán de Llugshirum.

CONCLUSIONES

La situación actual de la comunidad Llugshirum se torna difícil por la escasa disponibilidad de agua. La parcelación, de terrenos pequeños por familia, es el principal motivo de que la población sienta la necesidad de producir aún más en sus terrenos, lo cual provoca que se requiera ampliar los caminos prehispánicos de entrada a las tierras de cultivo.

Según la información obtenida de los datos históricos y bibliográficos, los caminos de la comunidad Llugshirum no formarían parte de la red vial principal, como es el *Qhapaq Ñan*, si no que estarían dentro de los chaquiñanes que en esa época utilizaban para realizar comercio, transportar animales y como caminos de paso a las áreas de cultivo. Mediante la prospección arqueológica superficial visual se determinó que los caminos prehispánicos documentados (6,1 km) de la comunidad de Llugshirum se encuentran en un amplio estado de deterioro por diferentes factores: antrópicos (prin-

cialmente) y climáticos. También se realizó el estudio de la cerámica encontrada en el área de prospección, que dio como resultado 51 fragmentos, de los cuales se dibujaron 25; la otra parte no se pudo representar porque no tenía características importantes. El 63 % de la cerámica encontrada es de la cultura puruhá, con lo que los sitios arqueológicos documentados en la prospección, situados junto al camino, pertenecen a esta época histórica fechada muy posiblemente en el Periodo de Integración (500-1532). Al estar los caminos asociados a estos sitios arqueológicos, hemos podido delimitar su creación al menos en época puruhá, ya que los usarían con el mismo sentido que en la actualidad.

Mediante la ficha de registro de la red de caminos prehispánicos en la comunidad Llugshirum, se obtuvo información importante como su altura, que varía entre 3000 y 3200 m s. n. m.; su anchura media de 2.36 m; por sus características de construcción, excavados en tierra la mayor parte, cabe pensar que los construían de esta forma para cubrirse de los fuertes vientos que existían e impedir el acceso de los caminantes a las tierras de cultivo, además de aprovechar el aterramiento; y se encuentran en un proceso acelerado de degradación y desaparición.

También se obtuvo un mapa de perfil de delimitación de los caminos prehispánicos ubicados en la comunidad de Llugshirum, determinando la longitud total del camino, el área total y el ancho medio de los sectores topografiados.

Agradecimientos

A la comunidad de Llugshirum y Caliatá (Flores, Riobamba) por las facilidades y ayuda que nos han proporcionado siempre para el estudio de los chaquiñanes, hoy muchos de ellos destruidos. A D. Custodio Quishpe, miembro activo en la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial de la comunidad. A Ruth Marcatoma y Noemí Sagbá, que participaron activamente en el registro de los caminos pedestres y el análisis de materiales arqueológicos recuperados.

Sobre los autores

PEDRO A. CARRETERO (pcarretero@unach.edu.ec), Doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid (2004), es en la actualidad profesor de Arqueología y Museología en la carrera de Ciencias Sociales de la

Universidad Nacional de Chimborazo, en la que es director del grupo de investigación «Puruhá: arqueología e historia de la nacionalidad puruhá hasta la actualidad» y director de la revista «Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades». Desde 2013 trabaja en diferentes puestos académicos en Ecuador, donde ha realizado estudios museológicos y arqueológicos en Cuenca y Riobamba.

MARÍA GIUSEPPINA VANGA ARVELO es Doctora en Arquitectura por la Universidad del Zulia en Venezuela. Sus principales líneas de investigación son las ciencias de la educación, la programación neurolingüística, la arquitectura y la construcción. Perteneció al grupo de investigación «Puruhá: arqueología e historia de la nacionalidad puruhá hasta la actualidad» de la Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador (mvanga@unach.edu.ec).

PAUL ALBERTO JINEZ LLANGARI (pjinez@hotmail.com) es Ingeniero en Estadística Informática y Diplomado en Proyectos y Transferencia de Tecnología por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Riobamba, Ecuador). Ha sido docente-investigador de Estadística y Diseño Experimental de la Facultad de Recursos Naturales de dicho centro. En la actualidad es Coordinador de la Unidad de Estadísticas y Análisis de la Información del Ministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador.

ROSA MARGOTH LLANGA ASITIMBAY es Ingeniera en Ecoturismo por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Riobamba, Ecuador). Realizó sus prácticas preprofesionales en los chaquiñanes de la parroquia de Flores. Ha recibido capacitaciones sobre gestión del patrimonio cultural y natural. En la actualidad es miembro del grupo de investigación «Puruhá» (rosita.26oct@hotmail.com).

BIBLIOGRAFÍA

- ALMEIDA, E. 2013. *Informe de prospección arqueológica del inmueble de la unidad judicial de Colta. Provincia de Chimborazo*. Informe de investigación inédito. Riobamba: INPC.
- BRAY, T. L. 1995. The Panzaleo Puzzle: Non-Local Pottery in Northern Highland Ecuador. *Journal of Field Archaeology* 22/2: 137-156.
- CARRETERO POBLETE, P. A., W. M. SAMANIEGO ERAZO. 2017. Prospección arqueológica en el sitio Puruhá de Collay, Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 33: 18-26. <http://purl.org/aia/333>.
- COLLIER, D., J. V. MURRA. 2007. *Reconocimiento y excavaciones en el Austro ecuatoriano*. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana.

- FERNÁNDEZ, V. 1989. La prospección arqueológica: planteamientos, ayudas y técnicas. En *Teoría y método de la Arqueología*, ed. V. Fernández, pp. 54-67. Madrid: Síntesis.
- FRANCOVICH, R., D. MANACORDA, EDS. 2001. *Diccionario de Arqueología*. Barcelona: Crítica.
- FRESCO, A. 2004. *Ingañán: la red vial del imperio inca en los Andes ecuatoriales*. Quito: Ediciones del Banco Central del Ecuador.
- GOMIS, D. 2007. El territorio austral durante el Formativo Tardío: una tentativa de reordenamiento espacial a partir de la arqueología. En *Reconocimiento y excavaciones en el Austro ecuatoriano*, D. Collier y J. V. Murra, pp. 291-346. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- IDROVO, J. 2000. *Tomebamba, arqueología e historia de una ciudad imperial*. Cuenca: Banco Central del Ecuador.
- JIJÓN Y CAAMAÑO, J. 1927. *Puruhá. Contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia de Chimborazo de la República del Ecuador*. Quito: Tipografía y Encuadernación Salesianas.
- MAYORAL, V., E. CERRILLO, S. CELESTINO. 2009. Métodos de prospección arqueológica intensiva en el marco de un proyecto regional: el caso de la comarca de La Serena (Badajoz). *Trabajos de Prehistoria* 66/1: 7-25. Madrid.
- MICHAELS, G. 2006. *El proyecto de arqueología de los monasterios de La Merced y San Agustín en la antigua villa de Riobamba*. Informe de investigación. Riobamba: INPC.
- MORALES, F. J. 2000. Prospección y excavación: principios metodológicos básicos. En *El patrimonio arqueológico de Ciudad Real: métodos de trabajo y actuaciones recientes*, ed. L. Benítez, pp. 355-368. Ciudad Real: UNED.
- OLSEN, K. 2007. Cerro Narrío, Pirincay y el Formativo ecuatoriano. En *Reconocimiento y excavaciones en el Austro ecuatoriano*, D. Collier y J. V. Murra, pp. 351-398. Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- PÉREZ, A. 1978. *Los Puruhuayes*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- RUIZ ZAPATERO, G. 1988. La prospección arqueológica en España: pasado, presente y futuro. *Arqueología Espacial* 12: 33-47. Teruel.
- RUIZ ZAPATERO, G., V. FERNÁNDEZ. 1993. Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de la información. En *Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena*, pp. 87-98. Soria: Junta de Castilla y León.
- TENECOTA, D. G. 2013. *Estudio de los signos y símbolos de la cultura Cañari, aplicado al diseño de mobiliario para un espacio habitable*. Tesis de graduación. Cuenca: Universidad de Cuenca.